

SAMARQAND MADANIY MEROS OBYEKTLARIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

Xoldorova Dilrabo
SamDAQU

Annotasiya Maqolada Xulosa qilib aytganda turistik hududlarda arxitektura muhiti obyektlarini yaratishning asosiy mezonini bu «turistik qiziqish» va «turistik taassurot» ekanligi aniqlandi. mahalliy va xorijiy amaliyotda turistik markazlarning rivojlanishini tizimlashtirish asosida turistik markazlarning asosiy tipologik xususiyatlari quyidagilardan tashkil topgan funksional tarkibi va tuzilishi yetakchi funksiyalar va ularni taqsimlanishi; hududning tarkibiy ahamiyati turistik potensial obyektlarini joylashtirishni rejalashtirish.

Kalit so'zlar. Turistik, funksional, obyektlar, vizual, Ssenar tamoyil, arxitektura, marshrut, geografiya

Аннотация В заключении определено, что основными критериями создания объектов архитектурной среды в туристских зонах являются «туристский интерес» и «туристское впечатление». На основе систематизации развития туристских центров в отечественной и зарубежной практике основными типологическими признаками туристских центров являются функциональный состав и структура ведущих функций и их распределение; планирование размещения объектов туристского потенциала структурного значения территории

Ключевые слова. Туристический, функциональный, объектный, визуальный, Сценарный принцип, архитектура, маршрут, география

Abstract. In conclusion, it was determined that the main criteria for creating objects of the architectural environment in tourist areas are "tourist interest" and "tourist impression". Based on the systematization of the development of tourist centers in domestic and foreign practice, the main typological features of tourist centers are the functional composition and structure of the leading functions and their distribution; planning the placement of objects of tourist potential of the structural significance of the territory

Keywords: Tourist, functional, objects, visual, Scenario principle, architecture, route, geography

Tadqiqotlar doirasida ichki sayyohlik marshrut va markazlarini shakllantirish bosqichlari tahlil qilindi. Buning natijasida turizmni rivojlantirish uchun me'moriy muhit, hamda uni tarkibiy jihatdan tashkil etishning tarixiy jihatdan asoslangan asosiy (birlamchi) tamoyillarini aniqlashga imkon berdi. Bular quyidagi beshta tamoyildan iborat

1. *“Turistik arxitektura obyektlarining yodgorliklar hududi bilan fazoviy va vizual bog'lanish tamoyili”*. Turistik salohiyatga ega obyektlar va ansambllarni ko'rish nuqtalarini tashkil etish uchun hududning landshaftidan va relyefidan foydalanish. Tarixiy hududlar asosida sayyohlik markazlarini loyihalashtirish

2. *“Turistik maqsadlarda yodgorliklardan foydalanish va moslashtirish tamoyili”*. Foydalanishning ma'nosi nafaqat turistik obyektning joylashgan joyiga to'g'ridan-to'g'ri (bevosita) moslashishi, balki yangi funktsiya yodgorlikning oldingi maqsadiga maksimal yaqinlashishi sifatida tushuniladi. Yodgorlikni sayyohlik maqsadlarida ishlatishning asosiy shakli uni qayta tiklash va namoyish etish objekti sifatida saqlab qolish, shuningdek muzey ekspozitsiyalarini yaratishdir. Yodgorlikni turistik muassasaga to'g'ridan-to'g'ri moslashtirish nafaqat tashqi ko'rinishini buzilmasligi, balki uning ichki makonidagi tarixiy elementlarini idrok qilishni ham buzilmasligi bilan amalga oshirish

3. *“Turistik mavzu tamoyili”* - shaharsozlik objekti tarkibidagi turistik marshrutni shakllantirish g'oyasining yetakchi qismi bo'lgan uning badiiy-obrazli va me'moriy-morfologik g'oyasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan mavzu hisoblanadi. Muhit mavzusini badiiy-majoziy dizaynning asosiy tarkibiy qismlaridan biri

sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Shaharsozlik kompozitsiyasining syujeti, ya'ni mazmuni bu - me'moriy va fazoviy muhitda aks etadigan voqeaalar tizimi, semantik g'oyalar va shakllantirishning o'ziga xos tamoyillari, vositalari, hamda usullari

4. *“Ssenar tamoyil”* tematik marshrutlarni va har xil funksional, hamda tematik yo'naltirilgan aniq obyektlar orasidagi bog'lanishni oldindan belgilab beradi. Ushbu tamoyil Samarqandda turistik markazni rivojlantirish loyihalarida belgilab qo'yilgan -

5. *“Yaxlitlik tamoyili”* - bu turizm sohasining yagona ko'p funksiyali majmualarni yaratish. Unda barcha muassasalar yagona turistik kompleks sifatida ishlab chiqiladi, hamda uning har bir bo'g'ini o'zaro bog'liq bo'ladi. Bu majmua sayyohlarga dam olish uchun eng yaxshi sharoitlarni yuqori darajadagi ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi

Turistik marshrutlarni ishlab chiqish. Turistik sayohatning sifati ko'plab omillarga bog'liq va muhimlardan biri marshrutning izchilligi. Ushbu geografik omil turistik sayohatining ommaviyligi, foydaliligi, samaradorligi va xavfsizligiga ta'sir qiladi. Turizm amaliyoti shuni ko'rsatadiki, mantiqiy va mantiqsiz marshrutlar mavjud, ikkinchisi esa juda ko'p.

Mantiqiy marshrutlarni tuzish, nafaqat maksimal darajada mintaqaviy ma'lumotlarni, balki ishlab chiquvchining tajribasi, iste'dodi va ilhomini ham talab qiladi. Marshrutni rejalashtirish mantig'ining ham, etalon marshrutlar ham, ilmiy adabiyotlarda yetarlicha tahlil qilinmagan.

Turistik marshrutlarni ishlab chiqish juda yuqori malakani talab qiladigan va turistik xizmat ko'rsatish texnologiyasining asosiy elementi bo'lgan murakkab ko'p bosqichli jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon ko'p vaqt talab etadi va ba'zida bir necha oy davom etishi mumkin. Marshrutlarni ishlab chiqishda quyidagi bosqichlarga rioya qilish kerak.

1. *Maqsadli turistik guruhning "portretini" aniqlash.* Marketing tadqiqotlari asosida potensial turistlarning "portreti" tuziladi. Tahlillar natijasida talabning tuzilishi, hajmi va bozor sharoitlari aniqlanadi. "Portret" tuzish guruhning o'ziga xos xususiyatlarini modellashtirishni o'z ichiga oladi: psixofiziologik, milliy, diniy, ijtimoiy-madaniy, professional va boshqalar, bu kelajakda marshrut dasturini ishlab chiqishda va xizmat ko'rsatishda hisobga olinishi kerak.

2. *Turistik marshrutning maqsadini belgilash va vazifalarini aniqlash.* Marshrut ishlab chiqilishining bu bosqichida turistlarning kelajakdagi sayohati uchun qo'ygan maqsadlarini aniq shakllantirish kerak. Sayohatning maqsadi sayyohlarning sayohat paytida u yoki bu tarzda o'z ehtiyojlarini qondirish istagini belgilovchi motivlardir. Agar sayohatning maqsadi (motivi) aniq ko'rsatilgan bo'lsa, unda tur operatorga marshrutda turistlarning ehtiyojlarini qondiradigan sharoitlarni yaratishda yordam beradigan vazifalar (tadbirlar, dasturiy harakatlar) tuzilishi kerak. Agar maqsad ma'rifiy bo'lsa, marshrutni ekskursiya

mazmuni va shunga o'xshash narsalar bilan ta'minlash vazifalari bo'lishi kerak.

3. *Konigil turizm xaritasi.* Mavsumni tanlash, asosan marshrutning maqsadini va unga jalb qilingan mintaqaning turistik resurslari imkoniyatlarini aniqlaydi. Xuddi shu yondashuv marshrutning davomiyligini aniqlash uchun talab qilinadi. Biroq, bu yerda turistik bozorning turli segmentlarida bo'sh vaqtning tuzilishini hisobga olish kerak. Masalan, Jahon sayyohlik tashkiloti mutaxassislari sayyohlarning yoshiga qarab segmentlarini ajratib ko'rsatib, "yoshlar turizmi" ta'til kunlari, "o'rta yoshdagi turizm" (30-60 yosh) bilan tartibga solinishiga e'tibor qaratmoqdalar. Iqtisodiy faol sayyohlar uchun "bo'sh vaqt bloki" dan foydalanish mumkin - ta'til va dam olish kunlari. Nafaqa yoshidagi odamlarni o'z ichiga olgan "uchinchi yoshdagi turizm" sayohat vaqtiga cheklovlar qo'ymaydi, bundan tashqari, aniq mavsumiylik yo'q, aksincha, bunday sayyohlar eng yuqori turistik mavsumlardan qochishadi va tinch davrlarni afzal ko'rishadi. Ushbu bosqichning natijasi quyidagicha ta'rif bo'lishi kerak.

- marshrut mavsumi va tanlov asoslari;
- marshrutning davomiyligi va ularning davomiyligini asoslari.

4. *Geografiyaning tavsifi va marshrut yo'nalishi.* Yo'nalish marshrutini ishlab chiqishda mahalliy tarixni bilish, shuningdek mintaqaning turistik infratuzilmasini batafsil o'rganish, ya'ni,

guruhning qiziqish mavzusiga aylanishi mumkin bo'lgan narsalar. Ularning joylashishi turistlar qolish yoki tashrif buyuradigan joylarni tanlashda asosiy hal qiluvchi omilga aylanadi. Marshrutni tuzishda safarlarning tasnifiga murojaat qilish kerak. Shunday qilib, ushbu bosqichda quyidagi ishlar amalga oshiriladi.

- sayyohlarning turar joylarini tanlash va tanlovni asoslash;
- marshrut xaritasi-sxemasini qurish (marshrut sxemasi, joylarning nomlari, yirik suv, temir yo'l va avtomobil yo'llarining belgilanishi, qolish punktlari orasidagi masofani kilometrlarda ko'rsatish);
- Yo'nalish marshrutining tasnifi.

5. *Marshrut bo'yicha turistik xizmatlarni moddiy-texnik ta'minlash.* Ushbu bosqichda quyidagi savollarni yechish kerak: Sayyohlar qayerda yashaydi va ovqatlanadi? Sayyohlarni nuqtadan nuqtaga olib borishda transportning qaysi turidan foydalanish mumkin? Sayyohlarga qolish va ovqatlanish, joy tanlash uchun quyidagi asosiy fikrlardan foydalaniladi.

- a) sayyohlarning istaklari yoki talablari;
- b) mehmonxona va umumiy ovqatlanish korxonalarining tuzilishi va holatini tahlil qilish;
- c) mehmonxonalarning tashrif buyuradigan obyektlarga yaqinligi;
- d) mehmonxonalar va umumiy ovqatlanish korxonalarini toifalarga ajratish.

Masalan, biznes-turlarda ishbilarmonlarni ma'muriy markazlarning yaqin atrofida joylashtirish, dam olish maqsadida sayohat qilish - sayyohlarni jozibali tabiiy va iqlim zonalariga yaqin mehmonxonalarda joylashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. qatlanish korxonalarini tanlash, birinchi navbatda, sayyohlarning qulayligi nuqtai nazaridan, ya'ni mehmonxonada nonushta tashkil qilinishi kerak, tushlik va kechki ovqatlarni tashkil qilishda esa vaqtincha tuzilishga

asoslanish kerak, ekskursiya va madaniy dasturlar (masalan, uzoq ekskursiya sayyohlar uchun kafedagi tushlikni o'z ichiga olishi mumkin, agar sayyohlar kechqurun teatr tomoshasiga tashrif buyursa, u holda mehmonxonada kechki ovqatni uyushtirish afzal, uzoq ekskursiyalar yoki transferlar uchun tez ovqatlanish iqoniyatlarini tashkil etish mumkin) Shunday qilib, ushbu bosqichda quyidagilar aniqlanadi.

- sayyohlar uchun mo'ljallangan mehmonxonalarning joylashuvi va turlari;

- mehmonxonaning xususiyatlari ("yulduzli reytingi", mehmonxonalar xizmatlarining xususiyatlari, turlari, ta'minlanish darajasi)

- ovqatlanish korxonalarining joylashuvi va nomlari, xizmat ko'rsatish va ovqatlanish xususiyatlari, ovqatlanish turlari, marshrut ichidagi transport turlari.

6. Tashrif obyektlari. Keyinchalik aniq obyektlarni, tashrif buyuradigan joylarni, shuningdek sayyohlar uchrashadigan shaxslarni aniqlash kerak. Ushbu obyektlarni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin.

1) majburiy, bu yo'nalish maqsadlari va guruhlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadigan ehtiyoj. Majburiy obyektlarga quyidagilar kiradi.

- mintaqadagi eng qiziqarli joylar (madaniyat, me'morchilik, san'at tarixi yodgorliklari, tabiat yodgorliklari);

- sayyohlarning professional yoki boshqa qiziqishlari bilan bog'liq korxonalar, muassasalar;

- u yoki bu maqsad uchun sayyohlarni qiziqtirgan shaxslar, odamlar guruhlari.

2) qo'shimcha, uning tarkibiga qo'shilishi xizmat dasturini to'ldiradi va diversifikatsiya qiladi. Qo'shimcha shartlarga quyidagilar kiradi.

- qo'shimcha ekskursiya obyektlari.
- madaniyat muassasalari (teatr, diskoteka va boshqalar)

- sport va dam olish maskanlari va tadbirlari
- tantanalar va boshqa ko'ngilochar shoularni o'tkazish joylari va boshqalar

3) maxsus, uning kiritilishi marshrutning eksklyuziv xususiyatiga aylanadi, uning avj nuqtasi, marshrutning "ta'kidlanishi". Maxsus obyektlar sayyohlarga milliy madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini, mintaqaviy xususiyatlarini va urf-odatlarini ochib beradigan tashriflar yoki xizmatlar deb ataladi. Bunday tadbirlar bayram va ko'ngilochar xarakterga ega bo'lishi mumkin, bu g'ayrioddiy odamlar bilan uchrashuvlar, sarguzasht tabiatidagi tadbirlar bo'lishi mumkin.

7. Turistik marshrut dasturi. Bu yakuniy bosqich. Turistlar guruhi uchun xizmatning barcha elementlarini mantiqiy ketma-ketlikda va yashash kunlari va soatlari bo'yicha taqsimlab birlashtirgan yagona xizmat dasturini yaratish zarur. Bunday holda, quyidagi asosiy fikrlarni hisobga olish kerak.

- sayyohlarning kelish va ketish vaqti (soatlari);
- turistlarning harakatlanish davomiyligi bilan bog'liq bo'lgan holatlar;
- mehmonxonadan chiqish soatlari;
- transferlarni tashkil etish zarurati (sayyohlarni kutib olish va ularni kuzatish);
- shu kuni o'xshash ekskursiyalarni tashkil etishga yo'l qo'yilmasligi;
- sayyohlarning milliy yoki diniy urf-odatlari (masalan: ertalab va kechqurun namoz o'qish, erta turish yoki erta yotish odatlari va boshqalar);
- yoshga bog'liq psixologik xususiyatlar.

Marshrutni ishlab chiqishda xilma-xil materiallardan foydalaniladi: ma'lumotnomalar, qo'llanmalar va boshqa tarixiy adabiyotlar, kartografik materiallar. Marshrutni ishlab chiqish marshrut pasportini muvofiqlashtirish va tasdiqlash bilan tugaydi. Yo'nalish pasporti ekskursiyalarni tashkil qilishda qo'llaniladi.

Adabiyotlar

1. Орлов М.А. Крупные туристские центры // - М.:Стройиздат, 1983. 159 с. 2. Казакова С.А. Архитектурная среда: вопросы туристской attractiveness // Сервис в России и за рубежом. Журнал Российский государственный университет туризма и сервиса // № 6 (53). 2014 г. Стр.: 3-13

3. Булатова Е. Комплексный подход к организации архитектурной среды туризма в 1920-1980-е годы.

4. Зырянов А.И., Королев А.Ю. Разработка туристского маршрута. Электрон матн. <https://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/razrabotka-turistskogo-marshruta.html>

5. Киреева Л.А. Классификация туристических маршрутов в системе размещения объектов туризма. / Региональная архитектура и строительство. №1 – Пенза 2010 г. – С. 144-147

6. Ширинкин П.С., Волк Е.Н., Сидорова Е.В. Методические рекомендации к межвузовскому конкурсу студенческих проектов по региональному туроперейтингу «Пермский тур-2011» Пермь, 2012. 170 с.

7. Зырянов А.И., Королев А.Ю. Логика туристического путешествия и разработка эталонных маршрутов // Географический вестник, №2 2009, Пермь.

8. Самойленко А.А. География туризма: Учебное пособие - Ростов н/Д: «Феникс», 2006. - 368 с.

9. Анализ услуг питания в гостиниц. / Уральский институт экономики, управления и права. / С. 62. (Текст электронный) <https://studfile.net/preview/8986838/>

10. Емелин С.В. Курс лекций по дисциплине: Технология туристической деятельности для специальности Гостиничное хозяйство. / Севастополь 2006. С. 151. <https://studfile.net/preview/5274869/>

